

SISTEMA DE MONITOREO DE CRECIMIENTO DE MICROORGANISMOS POR MÉTODOS NO INVASIVOS DE TIPO CAPACITIVO

Alitzel Dayanara Flores Rocha^{1*}, Carlos Omar González-Morán¹
Laboratorio de Materiales y Procesos Inteligentes, Centro Universitario UAEM Valle de México. Boulevard
Universitario s/n Predio San Javier, C.P.54500,
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, México

Área de participación: Ingeniería eléctrica y electrónica

Resumen

El crecimiento de los sistemas biológicos puede describirse como la multiplicación de cada uno de los elementos que componen dicho sistema, lo que implica un aumento de la masa celular que finalmente conduce a la multiplicación de las células. En los organismos multicelulares este mecanismo induce al crecimiento del organismo, mientras que en los organismos unicelulares lo que ocurre es un aumento de la población, la capacitancia eléctrica es un medio que nos ayudará a obtener datos en diversos tiempos. El seguimiento del crecimiento bacteriano es importante, especialmente en el área de la biotecnología. El sensor de tipo capacitivo ofrece grandes ventajas para el registro de masa muy pequeña.

Palabras Clave: Monitorear, crecimiento, reproducción, biotecnología.

Abstract

The growth of biological systems can be described as the multiplication of each of the elements that make up the system, which implies an increase in cell mass that eventually leads to cell multiplication. In multicellular organisms this mechanism induces the growth of the organism, while in unicellular organisms what occurs is an increase in the population, the electrical capacitance is a means that will help us to obtain data at various times. The monitoring of bacterial growth is important, especially in biotechnology. The capacitive sensor offers a good option to record very small quantity of mass.

Keywords: Monitoring, growth, reproduction, biotechnology.

Introducción

En las bacterias, el aumento de tamaño de la célula (crecimiento) y la reproducción por división celular están estrechamente relacionados, como en la mayoría de los organismos unicelulares. Las bacterias crecen hasta un tamaño determinado, y después son capaces de reproducirse por fisión binaria, una especie de reproducción asexual. En condiciones adecuadas, las bacterias Gram-positivas pueden dividirse cada 25 minutos y las Gram-Negativas alrededor de 15 minutos, lo que significa que en 16 horas la población de bacterias puede alcanzar los 5,000 millones. En condiciones óptimas ciertos tipos de bacterias pueden alcanzar tasas de crecimiento de multiplicar por dos la población cada 10 minutos.

La reproducción asexual está presente en varios tipos de bacterias, a pesar de que presentan estructuras reproductivas complejas, dichas estructuras facilitan la dispersión de las células recién creadas, ejemplos de esta reproducción incluyen la formación de cuerpos fructíferos (esporangios) en las mixobacterias, la formación de hifas en *Streptomyces* y la gemación. La gemación en una célula forma un bulto que luego se separa produciendo una nueva célula.

Por otro lado, existe un tipo de reproducción sexual en las bacterias llamado parasexual bacteriano. En este caso, las bacterias son capaces de intercambiar material genético en un proceso conocido como conjugación bacteriana. Durante el procedimiento, las bacterias donantes y receptoras realizan a través de un orificio de contacto un intercambio de ADN independiente. El ejemplo más común de esto es el plásmido F de *E. coli*, que también puede integrarse en el cromosoma bacteriano de arrastre. Se requiere para la síntesis de ADN que se produzca la conjugación [1].

Fases del crecimiento bacteriano

Cuando una población bacteriana se encuentra en un nuevo entorno, con alta concentración de nutrientes que le permiten crecer, la bacteria necesita un periodo de adaptación a dicho entorno este periodo de adaptación se denomina ciclo de crecimiento bacteriano y, sigue tres fases principales. Esta primera fase se denomina fase de adaptación o fase de retardo e implica un crecimiento lento, en el que las células se preparan para iniciar un crecimiento rápido, y una alta tasa de biosíntesis de las proteínas necesarias para ello, como ribosomas, proteínas de membrana [2]. La segunda fase se denomina fase de crecimiento exponencial, ya que se caracteriza por el crecimiento exponencial de las células. La tasa de crecimiento durante esta fase se denomina tasa de crecimiento k y el tiempo que tarda cada célula en dividirse como tiempo de generación g . Durante esta fase, los nutrientes se metabolizan a la máxima velocidad hasta que se agotan, dando paso a la siguiente fase. La última fase se denomina fase de crecimiento estacionario y se produce como resultado del agotamiento de los nutrientes en el medio. En esta fase las células reducen su actividad metabólica y comienzan a utilizar como consumir proteínas celulares no esenciales. La fase estacionaria es una transición del crecimiento rápido a un estado de respuesta al estrés, en el que se activa la expresión de los genes implicados en la reparación del ADN en el metabolismo antioxidante y el transporte de nutrientes. En la Figura 1 se presenta un esquema del ciclo de crecimiento completo.

Figura 1 Ciclo de crecimiento bacteriano.

Se han desarrollado varios tipos de sensores para monitorear el crecimiento celular, como los sensores de sonda, los nanomecánicos, los basados en láser de turbidez, los de balanza de cuarzo, los basados en líneas de transmisión coplanares, etc., en este trabajo se propone un sensor dieléctrico para monitorear el crecimiento celular.

Medios de cultivo

Para el cultivo de hongo se ocupó uno de los más conocidos el cual es **Agar Dextrosa de Patata (PDA)** el cual se utiliza para el cultivo de hongos. El Agar Dextrosa Patata (PDA) es un medio de uso general para levaduras y mohos que se puede complementar con ácido o antibióticos para inhibir el crecimiento bacteriano. Se recomienda para métodos de recuento de platos para alimentos, productos lácteos y pruebas de cosméticos. La PDA se puede usar para cultivos de levaduras y mohos clínicamente significativos. La base nutricionalmente rica (infusión de papa) estimula la esporulación de moho y la producción de pigmento en algunos dermatofitos.

Potato Dextrosa Agar este compuesto por infusión de papa deshidratada y Dextrosa que estimulan el crecimiento de hongos exuberantes. Agar se agrega como agente solidificante. Muchos procedimientos estándar utilizan una

cantidad específica de ácido tartárico estéril (10%) para baja PH de este medio a 3.5 +/- 0.1, lo que inhibe el crecimiento bacteriano [3] [4].

Capacitancia:

Desde la física básica, un condensador se define como un dispositivo que tiene la capacidad de mantener la carga eléctrica y la energía potencial eléctrica en forma de campo eléctrico, su estructura básica está formada por dos capas metálicas (llamadas electrodos) separadas entre sí por un medio dieléctrico. La capacitancia se define en la Ecuación 1 y depende de las dimensiones físicas y la geometría de los electrodos y de la permitividad dieléctrica relativa del medio entre los electrodos, entonces cuando se utiliza una geometría fija se puede detectar cualquier cambio en las propiedades dieléctricas.

$$C = \frac{\epsilon\epsilon_0 A}{d} \quad (1)$$

Donde ϵ_0 es la permitividad del vacío, ϵ la permitividad del medio, A el área de los electrodos y, d la separación entre electrodos.

Utilizando una solución líquida con bacterias como material dieléctrico y, electrodos metálicos adheridos a la cristalería, se crea un sensor capacitivo, en este caso es posible obtener no sólo la variación de la población de bacterias, sino también calcular la población misma.

La capacitancia de un dispositivo es la medida de su capacidad de almacenar carga y energía potencial eléctrica entre sus conductores y un dieléctrico [5], almacenando así energía en forma de campo eléctrico. También se le denomina de esta manera a la propiedad de un circuito de oponerse al cambio en la magnitud de tensión a través del circuito. A este dispositivo se le denomina Capacitor cuyas unidades son los Faradios y su símbolo eléctrico es como se muestra en la Figura 2.

Figura 2 Símbolo eléctrico del capacitor.

Capacitor de dos placas paralelas:

Un capacitor se compone básicamente de 2 placas conductoras paralelas, separadas por un aislante denominado dieléctrico [6]. Si a las placas se le aplica una diferencia de potencial o voltaje por medio de unas pilas o una fuente, al incrementar en voltaje V la carga Q almacenada en las placas incrementa de forma directamente proporcional. Por consiguiente, la razón de la cantidad de carga Q al potencial V producido, será constante para un material conductor dado. Esta razón refleja la capacidad para almacenar carga y se llama capacitancia C. dos placas paralelas de igual área A están separadas a una distancia como se muestra en la Figura 3. Una placa tiene carga Q+ y la otra -Q en un instante de tiempo ya que existe alternancia eléctrica cuando este se utiliza.

Figura 3 Características físicas de un capacitor.

La capacitancia se define en esta situación por:

$$C = \frac{\epsilon A_s}{d} \quad (2)$$

Donde:

C es la capacidad, en Faradios.

A_s es el área superficial de las placas metálicas, en metros cuadrados.

ε es la constante dieléctrica;

d es la separación entre las placas, en metros.

La expresión matemática la podemos ver gráficamente en la Figura 4.

Figura 4 a) Capacitor de manera física, b) Capacitor en la forma cilíndrica para el monitoreo

En el sistema de monitoreo a desarrollar el área superficial de cada placa cambia de una forma plana a una forma cóncava (ver Figura 3b), esto significa que la Eq. 2 se transforma en la Eq. 3 tomando en cuenta el volumen de un tubo como se observa en la Figura 5, al separarlo la mitad.

Figura 5 Separación de placas de un tubo para el Capacitor cilíndrico

$$C = \frac{\epsilon\pi(R^2 - r^2)}{2d} \quad (3)$$

Donde:

C es la capacidad, en Faradios.

R es el Radio mayor, en metros cuadrados.

r es el Radio menor, en metros cuadrados.

ε es la constante dieléctrica.

d es la separación entre las placas, en metros.

PLX-DAQ Aplicación de Parallax

La herramienta de adquisición de datos de Parallax (PLX-DAQ) es un complemento de software para Microsoft Excel que adquiere hasta 26 canales de datos de cualquier microcontrolador Parallax y coloca los números en columnas a medida que llegan. PLX-DAQ proporciona un fácil análisis en hoja de cálculo de los datos recogidos en el campo, análisis y monitorización de los datos en tiempo real [7].

Metodología

Para poder monitorear el crecimiento de microorganismos se usó un sistema de tipo capacitivo para obtener datos, el primer experimento se hizo con (agua y papa dextrosa), el segundo experimento fue con (agua, papa dextrosa e ingrediente artificial (cátsup) [8].

Para poder estudiar el crecimiento de las bacterias, se definieron diversos pasos: el proceso inicia con un plan de muestreo con material respectivo de los análisis de microorganismos a realizar, una vez definido lo anterior se procede a recolectar los datos por 48 horas, analizarlos y establecer las conclusiones respectivas. Con el fin de darle la utilización a la información en beneficio de la calidad de las bacterias que arrojan estos nutrientes a continuación se describe brevemente cada uno de los pasos en el diseño de metodología.

Las muestras deben tomarse en puntos estratégicos en los que se obtendrá información valiosa, relativa a posibles riesgos en los procedimientos y también relativa a aspectos críticos relacionados con la calidad del ambiente y deterioro del material externo. La estrategia diseñada considera fuentes externas en un ambiente de muestreo. Estas fuentes pueden contribuir a la contaminación microbiana de las muestras, como lo son el aire, humedad y temperatura. El diseño del plan de muestreo debe entonces considerar las tres fuentes de contaminación y las etapas que tiene control sobre esa contaminación.

Se define el plan de muestreo durante 48 horas, sin movimiento externo para las muestras, en un lugar a temperatura ambiente con ráfagas de viento normales, al igual que si se involucra calor intenso o humedad se puede adquirir mayor deterioro en los muestreos y mostrar mayor actividad en crecimiento bacteriano.

Ambas muestras tendrán tiempos definidos para la toma de datos y al comparar dichas muestras se podrá determinar una comparación de un crecimiento constante, neutral o sin movimiento. El tener diversas muestras se podrá adquirir con mayor definición cuales son los puntos estratégicos fuera del ambiente inicial y cuales podrán ser factores clave para su incremento o muerte.

Los electrodos son de aluminio se pusieron de manera externa del frasco donde se colocó la muestra a medir, de tal manera que se evitó el contacto físico con las bacterias, el sensor capacitivo se esterilizó utilizando una autoclave a 120°C durante 15 minutos, luego se preparó el medio de cultivo utilizando Luria-Bertani (LB) y extracto de levadura-peptona-dextrosa (YDP), el pH se ajustó a 7 utilizando hidróxido de sodio (NaOH). *E. coli* y *Saccharomyces Cereviseae* obtenidos fueron inoculados en el medio de cultivo, utilizando un multímetro digital HP 34401A se hicieron registros cada dos horas, por 25 minutos, 10 muestras por 3 minutos, por cada intervalo se registraron 10 medidas. Finalmente se hicieron varios registros durante 48 horas para cubrir todas las fases del crecimiento bacteriano con *E. coli* y levadura de cerveza.

Preparación de muestras

1. En la preparación, se usan frascos con tamaño de 110ml y un par de placas de aluminio.
2. Se lavan y enjuagan correctamente hasta estar totalmente limpios.
3. Las dos láminas de aluminio se deben cortar del mismo tamaño, que no rebase el límite del frasco y además placas de aluminio no se deben de tocar entre sí.
4. Se ajustan las placas de aluminio al frasco con cinta de aislar para que no se muevan como se muestra en la Figura 6.

Figura 6 Frasco de vidrio con placas de aluminio en los laterales del frasco fijados con cinta de aislar.

5. Se colocan 10 cucharadas de agua y 1 de AGAR en nuestro frasco como se muestra en la Figura 7.

Figura 7 Frasco con agua y agar.

6. Las placas de aluminio se colocan a los electrodos. Los caimanes conectan a las terminales A0 y A2 de las entradas analógicas de la tarjeta Arduino UNO como se muestra en la Figura 8.

Figura 8 Conexión de caimanes y jumpers.

Una vez preparada la muestra en el frasco se hace la adquisición de datos como se muestra en la Figura 9.

Figura 9 Placas de aluminio conectadas al Arduino UNO y diagrama de flujo para la adquisición de datos.

Una vez que el programa en Arduino compila, se procede a abrir el programa PLX-DAQ en Excel para la adquisición de datos los campos son: fecha, hora y el dato capacitivo como se muestra en la Figura 10.

Figura 10. Diagrama de bloques en función de PLX DAQ y Excel.

Resultados y discusión

Etapas 1

En el primer experimento que se realizó el día 16 de junio, se colocó las 10 cucharadas de agua con el AGAR y se monitorio por 2 horas (2:22pm a las 5:23pm) cada 25 minutos 10 muestras con un descanso de 3 minutos.

Después de tener los datos durante las dos horas se pasa a laborar la siguiente una gráfica consecuente, todo el proceso se muestra en la Figura 11.

Figura 11 Prueba de 2 horas.

En el primer resultado como se muestra en la gráfica de la Figura 11, al momento de tomar datos del monitoreo, el crecimiento se mantuvo estable durante las dos horas, se desglosa entonces que factores podrían alterar el crecimiento y al mismo tiempo que lo mantenían estable. La manera de mostrar el crecimiento bacteriano es conociendo la de temperatura, humedad y que nutrientes pueden ser factores para desarrollarse.

Etapa 2

Se mantuvo la misma muestra, pero ahora se colocó un sensor de temperatura el cual nos ayudaría a ver que clima nos afectaría para poder visualizar cambios en la muestra, también se agregó un nutriente artificial que fue una cucharada de cátsup como se muestra en la Figura 12.

Figura 12. Segunda etapa con nutriente artificial "cátsup".

Se adquirieron datos durante 3 días como se muestra el orden en la Figura 13. La variación de horas para registrar los datos fue de hasta 8 horas. Al igual que se realizaron cambios de temperatura exponiendo la prueba al sol y temperatura ambiente. Donde la columna A esa fecha, la columna B es hora, la columna C es Datos y la columna D es temperatura.

Los resultados de ambos días fueron cambios drásticos, pero con cambios significativos, los factores como el cambio de temperatura y también agregar nutrientes ayudaron a la mejora en reproducción de bacterias.

Figura 13 Registro de datos de segunda etapa con toma de temperatura

Etapa 3

Se hicieron varias medidas durante 48 horas para cubrir todas las fases del crecimiento bacteriano, los resultados obtenidos de dos diferentes microorganismos en la Figura 14 se observa un máximo de 8 nF en un tiempo de 27 horas. [9] [10].

Figura 14 Comportamiento de la señal de capacitancia registrado por el sensor de placas paralelas.

Trabajo a futuro

En base a los resultados obtenidos se puede mencionar que el monitoreo se puede hacer mediante un par de placas de aluminio. Por ello se pretende implementar en un sistema de monitoreo completo como un módulo utilizando una estructura en impresión 3D como soporte para el frasco pequeño de vidrio y la tarjeta Arduino UNO o una tarjeta más pequeña como la Arduino NANO y así conectar el sistema a una computadora para adquirir de manera automática los datos de un software como Matlab para poder hacer una clasificación de datos con algoritmos de inteligencia artificial.

Conclusiones

Las propiedades eléctricas son muy útiles en diversas mediciones diarias en biotecnología. En este caso, la capacitancia eléctrica, se puede usar para medir la concentración celular de un cultivo en Faradios y hacer una correlación de cantidad de bacterias. La solución del medio de cultivo que contiene las células se comporta como un dieléctrico cuya constante es proporcional a la concentración celular, de manera que, se puede determinar la cantidad de células presentes en el medio. La calibración del sensor de tipo capacitivo puede establecerse a partir de concentraciones de células conocidas para capacitancias específicas que sirven de referencia para determinar cantidades desconocidas. Esto gracias a que un sensor de tipo capacitivo de placas externa para medir cualquier elemento entre sus placas, nos da una lectura al cambio capacitivo muy fino de tal manera que podemos medir el crecimiento bacteriano.

Referencia

- [1] MICROBIOLOGIA , «URG.ES,» [En línea]. Available: <https://www.ugr.es/~eianez/Microbiologia/12crecimiento.htm>. [Último acceso: Agosto 2021].
- [2] K. d. A. Juncal, «StuDocu,» 2019-2020. [En línea]. Available: <https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-autonoma-del-estado-de-hidalgo/microbiologia/bacteria/29989870>. [Último acceso: 20 Agosto 2021].

- [3] NEOGEN CORPORATION, «Documen.site,» 2018. [En línea]. Available: https://documen.site/download/agar-papa-dextrosa-potato-dextrose-agar_.pdf. [Último acceso: 21 Agosto 2021].
- [4] MCD LAB Especialistas en medios de cultivo , «mcd.com.mx,» [En línea]. Available: <https://mcdlab.net/controller=attachment>. [Último acceso: Octubre 2021].
- [5] Universidad Nacional Autonoma de Mexico , «Club Ensayos,» 7 Marzo 2017. [En línea]. Available: <https://www.clubensayos.com/Ciencia/La-capacitancia-es-la-propiedad-de-un-circuito/3856205.html>. [Último acceso: Enero 2022].
- [6] Universidad Tecnologica Nacional , «utn.edu,» [En línea]. Available: [https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/basicas/fisica2/files/\(3\)%20CAPACIDAD%20Y%20CAPACITORES.pdf](https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/basicas/fisica2/files/(3)%20CAPACIDAD%20Y%20CAPACITORES.pdf). [Último acceso: Agosto 2021].
- [7] PARALLAX, «PARALLAX,» 23 Noviembre 2020. [En línea]. Available: <https://www.parallax.com/package/plx-daq/>. [Último acceso: Enero 2022].
- [8] W. B. B. S. W. R.Ehret, «"Monitoring of cellular behaviour by impedance measurements on interdigitated electrode structures",» *ELSEVIER*, vol. 12, nº 29-41, 1997.
- [9] P. B. S. S. Z. T. Reinecke, «"Low-cost Sensor System for Non-invasive Monitoring of Cell Growth in Disposable Bioreactors",» *ELSEVIER*, vol. 120, nº 548-551, p. 551, 2015.
- [10] K. M. W. S. B. T. Zhou, «"The quartz crystal microbalance as a continuous monitoring tool for the study of endothelial cell surface attachment and growth",» de *Biotechnology Progress* , Lowell, Massachusetts, NIH National Library of Medicine , 2000.
- [11] T. Uribarren Berrueta, E. Bazan Mora,L. Castañón Olivares, «Microypara.UNAM,» [En línea]. Available: <https://microypara.facmed.unam.mx/index.php/generalidades-micologia/>. [Último acceso: 20 Agosto 2021].